

Semakin Kuat dan Hebat

DI TENGAH BERATNYA TANTANGAN SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR AKIBAT PANDEMI COVID-19, BPK TETAP KUKUH MENJALANKAN AMANAH DAN MELAKSANAKAN TUGASNYA.

17 Terus Memberikan Legasi untuk Indonesia

24 BPK Perpanjang Kerja Sama dengan NADM

40 Kewajaran Nilai Subsidi BUMN Jadi Fokus Pemeriksaan

PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S.
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Edisi Januari 2023 merupakan edisi yang istimewa karena merupakan edisi pertama *Warta Pemeriksa* pada periode tahun 2023. Tak hanya itu, ini juga menjadi tak biasa karena bertepatan dengan rangkaian hari ulang tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Januari.

"Makin Kuat, Makin Hebat" menjadi tema utama rangkaian peringatan HUT BPK kali ini. Tema tersebut dipilih karena mencerminkan harapan serta tekad agar BPK semakin kuat menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan.

Sejak dibentuk pada 1 Januari 1947 pun, BPK terus berperan mendorong pencapaian tujuan negara melalui fungsi pemeriksaan yang diamanahkan konstitusi. "Juga semakin hebat dengan memberikan karya terbaik dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam upacara peringatan HUT ke-76 BPK, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Melalui edisi ini, pembaca dapat melihat keseruan dan eratnya kekerabatan sesama pegawai BPK. Apalagi perayaan-perayaan sebelumnya masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga, ada keterbatasan kegiatan dan komunikasi di antara sesama pegawai. Kali ini, dengan pembatasan yang semakin longgar, perayaan HUT BPK pun terasa meriah.

Informasi lain yang redaksi siapkan dalam edisi kali ini adalah catatan penting perjalanan BPK sepanjang 2022. Mulai dari rangkaian pemeriksaan rutin yang dijalankan hingga penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI) 20 di Bali, akhir Agustus silam.

Berbagai capaian berhasil diraih BPK sepanjang tahun lalu. Termasuk prestasi gemilang BPK di tingkat internasional. Ketua BPK terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2023.

Dalam rubrik Menimba Ilmu, redaksi menyiapkan laporan mengenai aturan baru jabatan fungsional (JF). Hal ini terkait dengan sejumlah perubahan dalam pengelolaan JF yang kini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Salah satu perbedaan dari aturan terbaru adalah mengenai tugas JF. Sebelumnya, pejabat fungsional lebih berfokus kepada pemenuhan angka kredit. Sedangkan saat ini, pejabat fungsional difokuskan kepada capaian kinerja organisasi.

Redaksi juga menyiapkan satu rubrik baru yang akan memberikan informasi mengenai kesehatan mental. Rubrik ini merupakan hasil kerja sama dengan Employee Care Center (ECC) dan bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM BPK.

Pada edisi Januari 2023 ini, kami membahas mengenai *hardiness*. Ini merupakan karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan dampak positif terhadap kejadian tersebut.

Terakhir, redaksi juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-76. Semoga BPK ke depan dapat terus menjadi lembaga yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selamat menikmati. ~

4 >> Semakin Kuat dan Hebat di Usia 76 Tahun

Di tengah beratnya tantangan selama tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, BPK tetap kukuh menjalankan amanah dan melaksanakan tugasnya.

12 >> Performance Highlight 2022

17 >> Terus Memberikan Legasi untuk Indonesia

BPK terus turut memberikan sumbangsih mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19.

- 21 >> Mengenal Aturan Baru Jabatan Fungsional
- 24 >> BPK Perpanjang Kerja Sama dengan NADM
- 25 >> Lanjutkan Legasi BPK, SAI20 India Angkat Isu Ekonomi Biru dan AI yang Bertanggung Jawab
- 28 >> Doa dan Harapan untuk BPK
- 34 >> Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja
- 36 >> Transformasi Digital untuk Membantu Pegawai BPK
- 38 >> BPK Cermati Perubahan Postur APBN dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2022
- 40 >> Kewajaran Nilai Subsidi BUMN Jadi Fokus Pemeriksaan
- 42 >> Belajar Moralitas Hukum dari Karya Sastra Eropa Klasik
- 44 >> Berita Foto

Belajar Moralitas Hukum dari Karya Sastra Eropa Klasik

A.P. EDI ATMAJA

ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI,
BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA, BPK RI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

SUATU NORMA YANG DIANGGAP SEBAGAI NORMA HUKUM OLEH MASYARAKAT PADA DASARNYA HANYALAH SEMATA KONVENSI SOSIAL.

Karya sastra Eropa klasik mengandung banyak nilai intrinsik yang layak dikulik. Salah satu karya sastra Eropa yang bernilai klasik dan layak dikulik ialah novel *Les Misérables* (1862). Ia merupakan karya terbesar Victor Hugo (1802–1885), sastrawan Prancis terkemuka yang paling banyak dikaji dalam studi sastra, analisis filologi, kritik sastra, biografi, terjemahan, dan adaptasi karya setelah Shakespeare (Llosa, 2004). *Les Misérables* sedikit-banyak merepresentasikan pengalaman penulisnya yang di samping seniman juga pejuang politik kawakan. Hugo pun pernah mengenyam pendidikan hukum (Academy of American Poets, 2020), sehingga karya-karyanya kerap menyajikan potret hukum yang hidup di alam kenyataan.

Les Misérables berkisah tentang kehidupan Jean Valjean, seorang bekas narapidana. Sesuai makna harfiahnya, *les misérables* dalam bahasa Prancis berarti 'malang'. Sungguh tepat judul novel ini sebab hanya karena kemalanganlah seorang manusia yang sarat akan nilai kebaikan dan keadilan dapat terlabeli sebagai narapidana. Dalam novelnya Hugo menguraikan banyak sekali peristiwa yang mengandung problem filosofis. Hugo memang tidak pernah mengklaim dirinya filsuf atau penulis karya filsafat, namun dalam karyanya ini Hugo berhasil menyajikan ide-ide penting dalam filsafat secara ilustratif dan kreatif.

KRITIK ATAS POSITIVISME HUKUM

Ide sentral *Les Misérables* sejatinya adalah kritik Hugo atas positivisme hukum yang melepaskan hukum dari moralitas. Tatkala Hugo menceritakan masa lalu Valjean yang dibui hingga sembilan belas tahun hanya karena mencuri sepotong roti untuk keluarga kakak perempuannya yang kelaparan, saat itulah kritik tengah dilancarkan. Betapa hukum ditegakkan secara hitam-putih dan sama sekali tidak memperhitungkan "alasan pemaaf" kemanusiaan di balik pelanggaran hukum.

Gagasan positivisme hukum tampak dari karya-karya pemikir Inggris abad kesembilan belas seperti John Austin dan Jeremy Bentham atau pemikir abad kedua puluh seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Joseph Raz. Pemikir positivis berpandangan bahwa, pertama, apa yang dianggap sebagai hukum dalam masyarakat tertentu pada dasarnya adalah soal fakta atau konvensi sosial. Inilah yang dinamakan 'tesis sosial' dalam positivisme hukum. Kedua, tidak terdapat keterkaitan antara hukum dan moralitas. Inilah yang disebut 'tesis pemisahan' dalam positivisme hukum (Coleman & Leiter, 2010).

Hart berpendapat bahwa dalam setiap sistem hukum, agar suatu norma dapat menjadi norma hukum, ia tidak harus mengandung nilai moral

tertentu. Suatu norma yang dianggap sebagai norma hukum oleh masyarakat pada dasarnya hanyalah semata konvensi sosial. Konvensi sosial ini dapat mencakup konvensi di antara para penguasa pembentuk hukum yang menjadikan—atau tidak menjadikan—nilai moral suatu norma sebagai syarat validitas hukumnya (Coleman & Leiter, 2010: 230). Dengan demikian, menurut Hart, hukum pada awal pembentukannya memang terlepas dari moralitas.

Hukum negara dalam sudut pandang positivisme hukum dipahami sebagai seperangkat standar yang berasal secara eksklusif dari konvensi, perintah, atau fakta sosial lainnya. Atau, seperti kata Kelsen, hukum dan kewajiban-kewajibannya adalah—dan harus merupakan hasil dari—kehendak dan paksaan seorang atasan. Kondisi ini pada akhirnya tidak menyisakan ruang bagi persyaratan konsistensi logis dalam hukum (Finnis, 2011: 99).

LABEL, STIGMA, DAN PENDISIPLINAN

Selain mengkritik positivisme hukum yang dijalankan aparaturnegara, Hugo juga mengkritik hukum yang bekerja di masyarakat dalam bentuk label dan stigma. Dikisahkan, se usai menjalani hukuman dan keluar dari penjara, Valjean berniat pulang ke kampung halaman. Di tengah perjalanan, ia ingin menyewa penginapan. Namun, penginapan manapun yang ia datangi selalu menolaknya karena ia bekas narapidana dan pemegang kertas kuning dari penjara.

Adegan ini mengilustrasikan bahwa hukum tidak dibentuk dalam ruang yang kedap sosial. Ternyata masyarakat dapat membentuk hukumnya sendiri dalam bentuk label, stigma, dan kesadaran kolektif yang, dalam kasus Valjean, sesungguhnya merupakan dampak dari sistem hukum yang rusak. Masyarakat, dalam reaksinya atas sistem hukum yang rusak tadi, bisa saja memilih membentuk hukumnya sendiri sebagai antitesis dari sistem hukum negara. Namun, masyarakat dapat juga meneguhkan sistem hukum negara dengan menginternalisasikannya ke dalam lingkungan sosial. Kemungkinan terakhir ini dapat terjadi manakala otoritas pembentuk hukum formal (negara) memiliki kedaulatan paripurna yang, dalam titik tertentu, memiliki daya paksa tinggi terhadap masyarakatnya—yang disebut Durkheim sebagai tipe

hukum represif (Vago & Barkan, 2018: 42–43).

Tepatlah apa yang dikemukakan Émile Durkheim bahwa hukuman memainkan peran penting dalam mengekspresikan kesadaran kolektif dengan maksud untuk melestarikan solidaritas sosial (Wacks, 2006: 76). Menurut Durkheim, suatu tindakan disebut kejahatan jika melanggar kesadaran kolektif. Suatu tindakan tidak mengejutkan kesadaran kolektif karena ia merupakan kejahatan tetapi tindakan itulah kejahatan karena ia mengejutkan kesadaran kolektif. Pada akhirnya, negara memperkuat kesadaran kolektif tersebut dengan menghukum mereka yang menyinggung negara itu sendiri (Wacks, 2006: 77).

Pembubuhan tato '24601' di lengan Jean Valjean sebagai penanda nomor narapidana, pemberian kertas kuning usai menjalani masa hukuman, perasaan tidak betah saat tidur di kasur yang nyaman, dan naluri untuk mengulangi kejahatan kembali (mencuri barang gereja) menunjukkan bahwa hukum, selain bekerja dengan label dan stigma, juga dioperasikan melalui pendisiplinan. Menurut Michel Foucault, tubuh manusia merupakan sasaran dari "mikrofisika" baru dari kekuasaan yang dioperasikan antara lain melalui pabrik, rumah sakit, sekolah, dan penjara (Wacks, 2006: 90) dalam bentuk pendisiplinan. Alam semesta Foucault adalah alam di mana kekuasaan pendisiplinan merasuki hampir setiap elemen kehidupan sosial. Negara mengatur dan mengarahkan kebijakan untuk mengendalikan pelbagai macam ancaman terhadap ketertiban sosial. Kesetaraan formal, demikian Foucault, adalah tabir asap yang di belakangnya terletak kekuasaan pendisiplinan yang menjadi ciri negara posmodern (Wacks, 2006: 91).

Solusi dari krisis dalam hukum dan masyarakat tersebut, menurut Hugo, adalah penghormatan akan humanisme. Dalam *Les Misérables*, hal tersebut tampak dari sikap humanis Uskup Myriel tatkala Jean Valjean hendak dibui kembali karena kabur dari gereja dengan barang curian. Dengan penuh kasih, Uskup Myriel berkata, "*Forget not, never forget that you have promised me to use this silver to become an honest man [...] Jean Valjean, my brother: you belong no longer to evil, but to good. It is your soul that I am buying for you. I withdraw it from dark thoughts and from the spirit of perdition, and I give it to God!*" ~

Referensi

- Academy of American Poets, "Victor Hugo", <https://poets.org/poet/victor-hugo>, diakses 9 Oktober 2022.
- Coleman, Jules L. dan Leiter, Brian. "Legal Positivism" dalam Dennis Patterson, ed., *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory [Second Edition]* (West Sussex: Blackwell Publishing, 2010).
- Finnis, John. *Philosophy of Law: Collected Essays [Volume IV]* (New York: Oxford University Press, 2011).
- Hugo, Victor. *Les Misérables [Translated by Charles E. Wilbourn]* (New York: The Modern Library, 1992).
- Llosa, Mario Vargas. *The Temptation of the Impossible: Victor Hugo and Les Misérables [Translated by John King]* (New Jersey: Princeton University Press, 2004).
- Vago, Steven dan Barkan, Steven E. *Law and Society [Eleventh Edition]* (New York: Routledge, 2018).
- Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2006).

MAKIN **KUAT**
MAKIN **HEBAT**